

Однако в июле 2023 г. в озере появились представители амфипод и клadoцер, а также в небольшом количестве оставались цисты артемии, которые присутствовали в пробах до конца 2023 г. В 2024 г. выявлены единичные цисты артемии, другие жизненные стадии отсутствовали, но в массовом количестве были обнаружены представители Amphipodae, Cyclopoidae, Cladocera.

Таким образом, в результате антропогенной деятельности на берегах меньшей части оз. Мойнаки, повлекшей за собой нарушение гидрологического режима, за 1.5 года гипергалинный водоем с соответствующей фауной превратился в пресный с типичными пресноводными видами зоопланктона.

Список литературы

1. Горячкин Ю.Н. Изменения береговой зоны Евпатории за последние 100 лет // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2020. Т. 1. С. 1–22.
2. Гулов О.А. Экоцид крымских соляных озер // Научно-практическая конференция «Теория и практика восстановления внутренних водоемов», 15-18 октября 2007 г. Санкт-Петербург: Лема, 2007. С. 60–78.
3. Rudneva I.I., Shaïda V.G., Shcherba A.V. Features of the interannual and seasonal dynamics of the ecological state of salt lakes under the arid climate of Crimea // Arid Ecosystems. 2022. Vol. 12. № 3. P. 336–343.

DOI:10.5281/zenodo.17059076

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ У ОПАСНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ – СИБИРСКОГО И СОСНОВОГО ШЕЛКОПРЯДОВ, *DENDROLIMUS SIBIRICUS* И *D. PINI* (LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE), – В ЗОНЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ИХ АРЕАЛОВ

EVOLUTIONARY PROCESSES OF DANGEROUS PESTS OF CONIFEROUS FORESTS – *DENDROLIMUS SIBIRICUS* AND *D. PINI* (LEPIDOPTERA: LASIOCAMPIDAE) – IN THEIR OVERLAPPING RANGES

М.А. Рязанова^{1,2}, С.А. Астапенко³, А.А. Агеев³, Н.И. Кириченко^{1,2,4}

¹Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск, Россия; rznv.m@mail.ru

²Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

³Центр лесной пирологии, г. Красноярск, Россия; ageevaa@firescience.ru, astapenkosa@firescience.ru

⁴ФГБУ «ВНИИКР», г. Красноярск, Россия; nkirichenko@yahoo.com

Ключевые слова: сибирский шелкопряд, близкородственные виды, гибриды

Сибирский шелкопряд (*Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov, 1908) – опаснейший вредитель хвойных растений, обитающий в России на значительной территории [1]. Сосновый шелкопряд *D. pini* (Linnaeus, 1758) –

родственный вид, имеющий широкое распространение в Европе. В России ареал последнего охватывает европейскую часть, в Сибири заходит глубоко в Бурятию. Ареалы этих видов перекрываются в европейской части России и в Сибири. Оба вида морфологически схожи – по внешней морфологии практически не различимы. При этом *D. pini* привлекается на синтетический феромон *D. sibiricus* [2, 3]. Как близкородственные виды могут взаимодействовать и эволюционировать в зоне перекрытия ареалов? Этот вопрос особо актуален, учитывая карантинный статус сибирского шелкопряда в России, странах Европы и других регионах, существующие риски продвижения вида в западном направлении и возникающие, в связи с этим проблемы точной видовой идентификации.

Тесное взаимодействие видов в контактной зоне вполне вероятно. В 2008 г. из Республики Удмуртия (Россия) был описан новый вид *D. kilmez* Mikkola & Ståhls, 2008 [4]. Результаты анализа молекулярно-генетических характеристик представителей рода *Dendrolimus* и описанного нового вида позволили предположить, что *D. kilmez*, вероятно, является межвидовым гибридом *D. sibiricus* и *D. pini* [3]. Скрещивание видов подтверждено экспериментально: в коллекции Зоологического института (ЗИН РАН, Санкт-Петербург) хранятся образцы имаго гибридов ($\text{♀ } D. pini \times \text{♂ } D. sibiricus$), полученных в 1956 г. В.И. Кузнецовым в лабораторных условиях.

Нами исследованы морфологические характеристики гибридных особей шелкопрядов из коллекции ЗИН и показано, что по морфометрии отдельных структур генитальных аппаратов самцов (а именно по длине вальвы и костального отростка) гибриды можно достоверно отличить от родительских видов. На подходе их молекулярно-генетические характеристики, которые позволят прояснить вопрос о надежности ДНК-идентификации гибридов, а также родительских видов. Открытыми остаются следующие вопросы: возможна ли гибридизация сибирского и соснового шелкопрядов в природных условиях, жизнеспособно ли гибридное поколение и каковы трофические предпочтения гибридов. В 2025 г. нами проводится серия экспериментов по скрещиванию сибирского и соснового шелкопрядов, собранных в очагах их массового размножения в регионах Сибири. Полученные результаты позволят внести ясность в вышеупомянутые вопросы.

Авторы благодарят д.б.н. С.Ю. Синева (ЗИН РАН) за предоставленную возможность работы с коллекционным материалом и ценные консультации. Исследования выполнены в рамках проекта РНФ (№ гранта 22-16-00075-П).

Список литературы

1. Рожков А.С. Сибирский шелкопряд. Москва: Изд-во АН СССР, 1963. 174 с.
2. Баранчиков Ю.Н., Васильева В.С., Вендило Н.В. и др. О внутривидовой и межвидовой химической коммуникации чешуекрылых на примере соснового коконопряда и сибирского шелкопряда (*Dendrolimus pini* L., *Dendrolimus superans sibiricus* Tschetv. (Lepidoptera, Lasiocampidae)) // Сенсорные системы. 2007. Т. 21. № 3. С. 246–250.
3. Kononov A., Ustyantsev K., Wang B. et al. Genetic diversity among eight *Dendrolimus* species in Eurasia (Lepidoptera: Lasiocampidae) inferred from mitochondrial COI and COII, and nuclear ITS2 markers // BMC Genetics. 2016. Vol. 17. Art. 157.

4. Mikkola K., Ståhls G. Morphological and molecular taxonomy of *Dendrolimus sibiricus* Chetverikov stat. rev. and allied lappet moths (Lepidoptera: Lasiocampidae), with description of a new species // Entomologica Fennica. 2008. Vol. 19. P. 65–85.

DOI:10.5281/zenodo.17059099

ИНТРОГРЕССИВНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ В ЭВОЛЮЦИИ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВИДОВ ПИХТ И ДУБОВ) INTROGRESSIVE HYBRIDIZATION IN PLANT EVOLUTION (ON THE EXAMPLE OF FIR AND OAK SPECIES)

С.А. Семерикова, В.Л. Семериков

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; s.a.semerikova@ipae.uran.ru

Ключевые слова: Abies, Quercus, ядерная ДНК, митохондриальная ДНК, хлоропластная ДНК

Интрогрессивная гибридизация играет важную роль в пределах групп близких, способных скрещиваться таксонов. Она способствует быстрому распространению генов адаптивно успешных видов и освоению новых экологических ниш. Ее следы обычно проявляются в диссонансе между отдельными ядерным генам или между ядерными генами и генами, имеющими материнское наследование (хлоропластными и митохондриальными у покрытосеменных растений и митохондриальными у видов семейства Pinaceae). Диссонанс отражается в конфликте филогений или в резко отличной популяционной структуре изменчивости. Диссонанс ядерных и матерински наследуемых цитоплазматических генов происходит в результате сниженной подвижности в череде поколений матерински наследуемой ДНК, распространяющейся с семенами, в отличие от ДНК, распространяющейся также с помощью пыльцы. В случае слабости репродуктивного барьера один вид может вытеснить другой посредством гибридизации и последующих возвратных скрещиваний, при которых ядерные гены одного вида замещаются генами другого, но при этом от первого вида сохраняются геномы, имеющие материнское наследование.

Сравнительный анализ филогении или популяционной структуры в группе родственных видов растений с помощью ядерных и оргanelльных геномов выявляет детали истории этой группы, включая эпизоды миграций и гибридный контактов. Исследование филогении современных пихт (*Abies* Mill.) с помощью ядерных, хлоропластных и митохондриальных маркеров выявило историю дифференциации видов и неоднократных миграций из Северной Америки в Евразию, сопровождавшихся интрогрессивной гибридизацией и захватом матерински наследуемой мтДНК аборигенных видов (Semerikova et al., 2018; Semerikov et al., 2022). Аналогичные исследования, выполненные для других групп сем. Pinaceae – елей и

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156